

№ 2

27.05.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MILLIY QADRIYATLARNI SINGDIRISH

Ergasheva Durdona Safarali qizi

FarDU, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilari ongida milliy qadriyatlarni singdirish usullariga bag'ishlanib, bu yerda quyidagi usullar berilgan. Boshlang'ich ta'limda innovatsion rivojlanish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, milliylik, asrab-avashlash, boshlang'ich sinf darsliklari, o'qish kitobi, yangicha usullar, iqtiboslar.

TEACHING NATIONAL VALUES TO JUNIOR SCHOOLCHILDREN

Ergasheva Durdona Safarali kizy

FarDU, student of the direction "Primary education"

Abstract: This article focuses on ways to inculcate national values in the minds of primary school students, and the following methods are presented here. Suggestions and recommendations for innovative development in primary education have been developed.

Keywords: national values, nationality, adoption, primary school textbooks, textbook, new methods, quotations.

“Milliy qadriyat, milliy g'oya, milliy iftixor va tuyg'u, milliy an'ana, milliy madaniyat, milliy urf-odat, milliy me'morchilik, milliy musiqa, milliy kiyim so'z birikmalari nutqimizni rang-barangligi va ta'sirchanligini ta'minlanayotganligi barchamizga a'yon. Qadriyat so'zi xalq boyligi, qimmatbaho buyumlar, qiymat, ahamiyat kabi ma'nolarni ifoda etadi. Voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy ijtimoiy-axloqiy, madaniy, ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llaniladigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ma'rifat, haqiqat, yaxshilik moddiy va ma'naviy boylıklar qadriyat hisoblanadi. Bugungi kunda turli zararli ta'sirlardan saqlanish, har qanday sharoitda ham xalqimizga azaldan xos bo'lgan milliy qiyofa, betakror fazilatlar egasi bo'lib qolishimizda qadimiy an'ana va qadriyatlarimizni asrab-avaylab, ularga amal qilib yashash, o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqimizning asrlardan asrlarga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlari ham uzoq tarixiy jarayonda

shakllangan. Jumladan, o'zi tug'ilib o'sgan ona yurtiga ehtirom, o'z taqdirini mana shu yurtsiz tasavvur qila olmaslik, o'tgan ajdodlar xotirasiga sadoqat, kattalarga doimiy hurmat ko'rsatish, har qanday sharoitda ham hayo va andishani saqlash, turmushda poklikka alohida e'tibor berish singari ko'plab fazilatlar bizning milliy qadriyatlarimiz asosini tashkil etadi. Yurtimizda bunyod etilgan Samarqand, Qarshi, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Andijon, Marg'ilon, Termiz va Qo'qon singari o'nlab shaharlarning yoshi ming yillar bilan o'lchanishi ham bejiz emas. Demoqchimizki, xalqimiz o'zi tug'ilib o'sgan yer-zaminga qattiq bog'langan, uni e'zozlashni bolaligidan o'rganib, his qilib o'sadigan millat sanaladi. Demak, xalqimizning o'z yurtiga cheksiz sadoqati, ehtiromi bilan bog'liq milliy an'ana va qadriyatlari uning boy tarixi bilan izohlanadi. Xuddi shuningdek, xalqimizning kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko'rsatish, mehmondo'stlik, yordamga muhtojlarga shafqatli bo'lish, hayo, ibo va mehr-oqibat, ahli ayolini - oilasini asrash, maishiy turmushda poklikni yuksak qadrlash singari an'ana va qadriyatlari ham hayotning uzoq sinovlaridan o'tgan o'lmas ma'naviy merosimiz sanaladi. Mustaqillikning dastlabki kunlaridan e'tiboran xalqimizning xotirasini tiklash, qadimgi urf-odat va qadriyatlarini e'zozlash, muqaddas qadamjolarini asl holiga qaytarish yuzasidan chinakam tarixiy ahamiyatga molik ishlar amalga oshirila boshlandi. Ushbu keng ko'lamlı jarayon birgina o'zbek millatining tili, dini va qadriyatlarini tiklash, rivojlantirish bilan cheklanib qolmay, balki mamlakatimizda istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning qadriyatlariga yuksak hurmat ko'rsatish bilan uzviy tarzda olib borilmoqda.

Darhaqiqat, har qanday an'ana, urf-odat hamda rasm-rusumlar hayotiy zarurat tufayli paydo bo'ladi. Ular muayyan xalqning ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarining ifodasi bo'lib, kelgusi avlodlar ma'naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishiga ham hal qiluvchi ta'sir o'tkazadi. Aksariyat an'analari mazmun-mohiyatida xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlashdek o'lmas g'oyalar yotadi. Ta'kidlash joiz, bugungi globallashuv davrida, dunyoda mafkuraviy kurash avj olgan sharoitda doimo ogoh, sezgir va ma'naviy uyg'oq bo'lib yashashimiz, eng katta boyligimiz bo'lmish yurtimizdagi millatlararo ahillik, o'zaro mehr-oqibat hamda hamjihatlik muhitini ko'z qorachig'idek asrash va mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarimizning ma'no-mazmunini tushunib yetishimiz lozim. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik va millatparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifadir. Bu esa oilada va o'quv dargohlarida ta'lim hamda tarbiyaga e'tiborni kuchaytirishni taqozo etadi. Ma'lumki, ma'naviy-madaniy, ruhiy-axloqiy hislatlar va insoniy qadriyatlar avvalambor, bolalikdan shakllana boshlaydi. Bolalar erta go'daklikdan boshlab ota-onalari, bobo-buvilari va boshqa oila a'zolarining yurish-turishlari, odob-axloqlari, muomala munosabatlari, oilaviy urf-odatları, rasm-rusumlar, udum va an'analari qarang, ibrat olishga harakat qiladilar. Barkamol avlod ma'naviyatini shakllantiruvchi yagona manba esa tarbiyadir. Ma'rifat va bilimni

shakllantiruvchi manba - ta'lim, saboqdir. Binobarin "ta'lim va tarbiya" emas, aksincha, "tarbiya va ta'lim" deb aytish maqsadga muvofiqdir.

"Bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi", - deb aytgan edi O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida.

Milliy qadriyatlarga muhabbat hissini, ularni asrab-avaylash tushunchasini o'quvchilarga boshlang'ich sinf paytidanoq singdirishimiz lozim! Biz bolalar adabiyoti fanini o'qib-o'rganish jarayonida boshlang'ich sinf darsliklari bilan tanishibo'tdik. Bu darsliklar asosan yosh avlodni milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Jumladan: Odoynoma, o'qish va ona tili kabi darsliklar. Odoynoma fani o'quvchilarda vatanga bo'lgan muhabbatni, milliy qadriyatlarga sadoqat ruhini shakllantiradi. O'qish darsligidagi mavzularning mazmuni ham asosan o'quvchini komil inson bo'lishga yetaklaydi. Ona tili fanida keltirilgan mashqlar o'z ona tiliga bo'lgan hurmat hissini oshiradi. So'zinning isbotini quyida keltirilgan loyihada ham ko'rishingiz mumkin.

Mening fikrimcha, bolalarni har tomonlama yuksaklikka ko'taruvchi fan bu O'qish kitobi bo'lsa kerak. Chunki o'qish kitobida bir-biridan qiziq hikoyalar, ertaklar, topishmoqlar, maqollar va hokazo juda ko'plab ma'lumotlar mavjuddir. 1-sinf o'qish kitobining ilk mavzularidayoq Vatan mavzusi olinmoqda. Bu esa bolajonlarda vatanga bo'lgan muhabbatni, yanada oshiradi. Hikoyalardan esa o'ziga kerakli xulosalarni oladi. Masalan. yaxshini yomondan, oqni qoradan farqlaydigan bo'ladi. Topishmoqlar esa mantiqan o'ylashga majbur qiladi. Bundan tashqari o'qish kitobida bir-biridan ajoyib she'rlar bor ekan, bu she'rlarni yodlagan bolalarning xotirasi kuchli bo'ladi, shu she'r orqali unda ma'naviy yuksalish bo'ladi. Nafaqat o'qish fani balki boshlang'ich sinf darliklarining barchasi o'quvchining dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi.

"Yosh avlodga yuksak ma'naviyatni shakllantirishda milliy – ma'naviy qadriyatlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblayman.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongida milliy qadriyatlarni singdirish usullariga quyidagicha fikr bildirmoqchiman:

1. "Milliy qadriyatlamiz- inson ma'naviyatining muhim belgisi" – nomli darslik tashkil etish va uni fan sifatida qo'llash;
2. ma'naviyat soatlarini tashkil etish;
3. milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga chorlovchi tadbirlar, tanlovlar tashkil etish;
4. milliy qadriyatimiz hisoblangan milliy o'yinlarimizni boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish;
5. maktablarda "Milliy qadriyatlarga ehtirom" nomli burchak tashkil etish. Bu burchakni o'quvchilar o'z ijod namunalari asosida to'ldirib borishlarini yo'lga qo'yish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisidan psixolog bo'lish ham talab etiladi. Chunki o'quvchilarga berayotgan ma'lumotni bola tilida, sodda, ravon, tushunarli qilib yetkazib berishi kerak. Ya'ni o'zi ham bola bo'lib, turli holatlarga kirib, berilayotgan ma'lumotni o'quvchining ongida singdira olishi kerak. Xuddi shuningdek, milliy qadriyat tushunchasini, uni asrab-avaylash tuyg'usini boshlang'ich sinf o'quvchilariga yetkaza bera olishi zarurdir. O'quvchining bolalikdan milliy qadriyatlarga bo'lgan muhabbatini oshirish - kelajakda barkamol avlodlar safining kengayishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yoshavlodni tezkor zamonga mos tarzda tarbiyalab, fikrlashini kengaytirib, ma'naviy olamini boyitish yo'lida muntazam izlanmog'imiz talab etiladi. Bu ezgu niyatlar yo'lida barchaga kuch-quvvat, intilish va azm-u shijoat doimo hamroh bo'lishini tilabqolaman. "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin.

Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan", deya ta'kidladi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari darsligi, 8-sinf, Toshkent "Ma'naviyat" nashriyoti, 2015-yil, 69-70-bet;
2. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov, "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" Toshkent "Ma'naviyat" nashriyoti, 2008-yil, 35-bet;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev -madaniyat markazi vakillari bilan o'tkazgan uchrashuvda so'zlagan nutqi. 25.01.2017. Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev –"Yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan" nomi ostida o'tkazilgan tadbirdagi nutqidan. 2017.16.06, Toshkent.
5. Ergasheva D. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida to'g'ri o'qish ko'nikmalarini shakllantirish //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B8. – C. 1675-1678.
6. Soliyev I. S., Ergasheva D. S. Eastern thinkers'views on everywhere education of children //Journal of Advanced Research and Stability. – 2022. – T. 6. – C. 309-315.
7. Ergasheva D. et al. The role of primary education in the upbringing of the mature generation //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 139-141.